

Diskrete Differentialgleichungen

Korollar:

Falls der lokale Fehler folgender Abschätzung

genügt: Sei $p \in \mathbb{N}$ und $r_{\max}(\tau) = O(\tau^p)$

Dann gilt dieselbe Abschätzung auch für den

globalen Fehler

$$\|x(T) - u_N(\tau)\| = O(\tau^p) \quad (T = N \cdot \tau)$$

Vor dem Beweis des Korollars wird ein

Hilfssatz bewiesen.

vgl. [9] Hilfssatz (7.2.2.2) S.111

In [9] wird der lokale (globale) Fehler

als lokaler (globaler) Diskretisierungsfehler

bezeichnet.

Der globale Fehler hat in [9] umgekehrtes Vorzeichen.

Hilfssatz:

Genügen die Zahlen ξ_i einer Abschätzung

der Form

$$|\xi_{i+1}| \leq (1 + \delta) |\xi_i| + B \quad \delta > 0 \quad B \geq 0 \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

so gilt

$$|\xi_n| \leq (1 + \delta)^n |\xi_0| + B \sum_{i=0}^{n-1} (1 + \delta)^i$$

$$\leq e^{n\delta} |\xi_0| + \frac{e^{n\delta} - 1}{\delta} B$$

Beweis: durch vollständige Induktion

Induktionsanfang: $n = 1$

$$|\xi_1| \leq (1 + \delta) |\xi_0| + B$$

Induktionsschritt: $n - 1 \longrightarrow n$

Induktionsannahme

$$|\xi_{n-1}| \leq (1 + \delta)^{n-1} |\xi_0|$$

$$+ B [1 + (1 + \delta) + (1 + \delta)^2 + \dots + (1 + \delta)^{n-2}]$$

$$|\xi_n| \leq (1 + \delta) |\xi_{n-1}| + B$$

$$\Rightarrow |\xi_n| \leq (1 + \delta)^n |\xi_0| + B$$

$$+ B [(1 + \delta) + (1 + \delta)^2 + \dots + (1 + \delta)^{n-1}]$$

$$= (1 + \delta)^n |\xi_0| + B \sum_{i=0}^{n-1} (1 + \delta)^i$$

$$= (1 + \delta)^n |\xi_0| + B \frac{(1 + \delta)^n - 1}{\delta}$$

$$\leq e^{n\delta} |\xi_0| + B \frac{e^{n\delta} - 1}{\delta}$$

wegen $0 < 1 + \delta \leq e^\delta$ für $\delta \geq 0$

[wird hier nur für $\delta \geq 0$ gebraucht!]

Dieses folgt wiederum wegen

$$(1 + \delta) [\delta=0] = 1 \quad e^{[\delta=0]} = 1$$

$$\frac{\partial}{\partial \delta} (1 + \delta) = 1 \quad \frac{\partial}{\partial \delta} e^\delta = e^\delta$$

$$e^\delta \geq 1 \quad \text{für} \quad \delta \geq 0$$

$$\Rightarrow 1 + \delta \leq e^\delta \quad \text{für} \quad \delta \geq 0$$

q.e.d.

Symbolliste:

Stoer:

Seiler:

$e_i \hat{=} -\xi_i$ globaler Fehler

$T(\dots) \hat{=} \tau(t/x)$ lokaler Fehler

G, γ, a, b bleibt dasselbe

$h_n = h \hat{=} \tau = \tau_n$

$x \hat{=} t$

$y \hat{=} x$

$h_0 \hat{=} \tau_0$

$\eta_i \hat{=} u_i$

$x_i \hat{=} t_i$

$\phi \hat{=} \gamma$

$N \hat{=} A$

$M \hat{=} L$

$f \hat{=} v$

$y_0 \hat{=} x_0$

Nun kommen wir zum Beweis des Korollars
 nach [9] Satz (7.2.2.3) S.111 (dort
 allerdings nur für $d=1$ und für den
 nichtautonomen Fall bewiesen),

Wir beweisen folgenden Satz

Satz:

Gegeben sei für $t_0 \in [a, b]$ $x_0 \in U \subset \mathbb{R}^d$

das AWP:

$$\dot{X} = V(X) \quad X(t_0) = x_0$$

mit der exakten Lösung $x(t)$. Die
 Verfahrensfunktion $\mathcal{Y}$ sei stetig auf

$$G := \left\{ (t, x, \tau) \mid a \leq t \leq b \quad \|x - x(t)\| \leq \gamma \right. \\ \left. 0 \leq |\tau| \leq \tau_0 \right\} \quad \tau_0 > 0 \quad \gamma > 0$$

und es gebe positive Konstanten L und A
 so, daß

$$\|\mathcal{Y}(t, x_1, \tau) - \mathcal{Y}(t, x_2, \tau)\| \leq L \|x_1 - x_2\|$$

für alle $(t, x_i, \tau) \in G$ $i=1,2$ $t \in [a, b]$

$$|\tau| \leq \tau_0 \text{ und}$$

$$\|\gamma(t, x(t), \tau)\| = \|\Delta(t, x(t), \tau) - \mathcal{Y}(t, x(t), \tau)\|$$

$$\leq A |\tau|^p \quad p > 0$$

für alle $t \in [a, b]$ $|\tau| \leq \tau_0$

Dann gibt es ein $\bar{\tau}$, $0 < \bar{\tau} \leq \tau_0$

so, daß für den globalen Fehler

$-\xi(t, \tau) = u(t, \tau) - x(t)$ gilt

$$\|\xi(t, \tau_n)\| \leq |\tau_n|^p A \frac{e^{L|t-t_0|} - 1}{L}$$

für alle $t \in [a, b]$ und alle

$$\tau_n = \frac{t-t_0}{n} \quad n = 1, 2, \dots \quad |\tau_n| \leq \bar{\tau}$$

Für $\gamma = \infty$ ist $\bar{\tau} = \tau_0$

$\gamma(t, x(t), \tau)$ ist der lokale Fehler.

Zu $\dot{x} = v(x)$ ist

$$\Delta(t, x, \tau) := \begin{cases} \frac{x(t+\tau) - x(t)}{\tau} & \tau \neq 0 \\ v(x) & \tau = 0 \end{cases}$$

vgl. [9]
(7.2.1.6)
S.107

Beweis: Wir definieren

$$\tilde{f}(t, x, \tau) := \begin{cases} f(t, x, \tau) & \text{für } (t, x, \tau) \in G \\ f(t, x(t) + \delta, \tau) & \text{für } t \in [a, b] \\ & |\tau| \leq \tau_0 \\ & x \geq x(t) + \delta \\ f(t, x(t) - \delta, \tau) & \text{für } t \in [a, b] \quad |\tau| \leq \tau_0 \\ & x \leq x(t) - \delta \end{cases}$$

$\tilde{f}$ ist auf

$$\tilde{G} := \{ (t, x, \tau) \mid t \in [a, b] \quad x \in U \quad |\tau| \leq \tau_0 \}$$

stetig und genügt der Bedingung

$$\| \tilde{f}(t, x_1, \tau) - \tilde{f}(t, x_2, \tau) \| \leq L \| x_1 - x_2 \| \quad (1)$$

für alle $(t, x_i, \tau) \in \tilde{G} \quad i=1,2$

Wegen

$$\tilde{f}(t, x(t), \tau) = f(t, x(t), \tau)$$

folgt

$$\| \Delta(t, x(t), \tau) - \tilde{f}(t, x(t), \tau) \| \leq A |\tau|^p \quad (2)$$

für $t \in [a, b] \quad |\tau| \leq \tau_0$

Nun liefert, das durch $\tilde{f}$ erzeugte Verfahren

die Näherungswerte

$$\tilde{u}_i := \tilde{u}(t_i, \tau)$$

$$t_i = t_0 + i \cdot \tau \quad x_i := x(t_i)$$

wobei $\tilde{u}$ die zugehörige Näherungslösung ist.

Nun ist

$$\tilde{u}_{i+1} = \tilde{u}_i + \tau \tilde{F}(t_i, \tilde{u}_i, \tau)$$

$$x_{i+1} = x_i + \tau \Delta(t_i, x_i, \tau)$$

Aus $\tilde{\xi}_i := x_i - \tilde{u}_i$ folgt

$$-\tilde{\xi}_{i+1} = \tilde{u}_{i+1} - x_{i+1} = \underbrace{\tilde{u}_i - x_i}_{= -\tilde{\xi}_i}$$

$$+ \tau \tilde{F}(t_i, \tilde{u}_i, \tau) - \tau \Delta(t_i, x_i, \tau)$$

$\Rightarrow$

$$(3) \quad -\tilde{\xi}_{i+1} = -\tilde{\xi}_i + \tau [\tilde{F}(t_i, \tilde{u}_i, \tau) - \tilde{F}(t_i, x_i, \tau)] \\ + \tau [\tilde{F}(t_i, x_i, \tau) - \Delta(t_i, x_i, \tau)]$$

aus (1), (2) folgt:

$$\|\tilde{F}(t_i, \tilde{u}_i, \tau) - \tilde{F}(t_i, x_i, \tau)\| \leq L \cdot \|\tilde{u}_i - x_i\| \\ = L \cdot \|\tilde{\xi}_i\|$$

$$\|\Delta(t_i, x_i, \tau) - \tilde{F}(t_i, x_i, \tau)\| \leq A |\tau|^p$$

mit (3) zusammen folgt die Abschätzung

$$\|\tilde{\xi}_{i+1}\| \leq (1 + |\tau| \cdot L) \cdot \|\tilde{\xi}_i\| + A \cdot |\tau|^{p+1}$$

Aus dem Hilfssatz folgt wegen $\tilde{\xi}_0 = x_0 - \tilde{u}_0 = 0$

$$\|\tilde{\xi}_k\| \leq \frac{e^{k|\tau|L} - 1}{|\tau|L} \cdot A \cdot |\tau|^{p+1}$$

$$= \frac{e^{k|\tau|L} - 1}{L} \cdot A \cdot |\tau|^p \quad (4)$$

$t \in [a, b]$ $t \neq t_0$ sei fest gewählt und

$$\tau := \tau_n = \frac{t - t_0}{n} \quad n > 0 \quad n \in \mathbb{N}$$

Dann gilt:

$$t_n = t_0 + n \cdot \tau = t$$

und es folgt aus (4)

für $k=n$ wegen $\tilde{\xi}(t, \tau_n) = \tilde{\xi}_n$

$$(5) \quad \|\tilde{\xi}(t, \tau_n)\| \leq A |\tau_n|^p \frac{e^{L|t-t_0|} - 1}{L}$$

für alle $t \in [a, b]$ und τ_n mit $|\tau_n| \leq \tau_0$

Wegen $|t - t_0| \leq |b - a|$ und $\delta > 0$ gibt

es daher ein $\bar{\tau}$ $0 < \bar{\tau} \leq \tau_0$ mit

$$\|\tilde{\xi}(t, \tau_n)\| \leq \delta \quad \text{für alle } t \in [a, b] \quad |\tau_n| \leq \bar{\tau}$$

Für $|\tau| \leq \bar{\tau}$ folgt nach Definition von $\tilde{\mathcal{Y}}$

$$\tilde{u}_i = u_i \quad \tilde{\xi}_i = \xi_i$$

und $\tilde{\mathcal{Y}}(t_i, \tilde{u}_i, \tau) = \mathcal{Y}(t_i, u_i, \tau)$

für das von $\mathcal{Y}$ erzeugte Verfahren

$$u_0 = x_0$$

$$u_{i+1} = u_i + \mathcal{Y}(t_i, u_i, \tau) \cdot \tau$$

Daraus folgt die Behauptung des Satzes.

$$\|\varepsilon(t, \tau_n)\| \leq |\tau_n|^p A \frac{e^{L \cdot |t-t_0|} - 1}{L}$$

für alle $t \in [a, b]$ und alle $\tau_n = \frac{t-t_0}{n}$

$n = 1, 2, \dots$ mit $|\tau_n| \leq \bar{\tau}$

Literaturverzeichnis:

- [1] = Otto Forster "Analysis 2" 5.Auflage 1984
Braunschweig Vieweg-Verlag
- [2] = A.Budó "Theoretische Mechanik" 10.Auflage 1980
Deutscher Verlag der Wissenschaften
- [3] = V.I.Arnold "Gewöhnliche Differential-
gleichungen" 2.Auflage 1991
Deutscher Verlag der Wissenschaften
- [4] = Morris Hirsch, Stephen Smale "Differential
equations, dynamical systems and
linear algebra"
Academic Press, Inc. 1974
- [5] = Otto Forster "Analysis 1" 4.Auflage 1983
Braunschweig Vieweg-Verlag
- [6] = Otto Forster "Analysis 3" 2.Auflage 1983
Braunschweig Vieweg-Verlag
- [7] = Martin Barner, Friedrich Flohr
"Analysis 2" 1983
Berlin de Gruyter-Verlag
- [8] = Gerd Fischer "Lineare Algebra"
8.Auflage 1984
Braunschweig Vieweg-Verlag
- [9] = J.Stoer, R.Bulirsch "Einführung in
die Numerische Mathematik 2" 2.Auflage
1978 Springer-Verlag Berlin
- [10] = Martin Barner, Friedrich Flohr "Analysis 1"
2.Auflage 1983 de Gruyter-Verlag Berlin
- [11] = Henri Cartan "Elementare Theorien der
Analytischen Funktionen einer oder
mehrerer Komplexen Veränderlichen"
1966 BI-Verlag Mannheim
- [12] = Herbert Amann "Gewöhnliche Differential-
gleichungen"
Berlin de Gruyter 1983
- [13] = Kôsakû Yosida "Lectures on Differential
and Integral Equations" 1960
Interscience Publishers New York

Skript = "Gewöhnliche Differentialgleichungen"
Chantelau/Seiler 1993